

території Передгороддя, скоріше за все, мало тісні зв'язки з давньоруським племенем сіверян за рахунок єдиного генетичного субстрату, що особливо добре демонструє канонічний аналіз. Своєю чергою, також за даними міжгрупового аналізу неоднорідне жіноче населення чернігівського Передгороддя на першому етапі дослідження при залученні серій з території Чернігово-Сіверщини за матрицею кластеризації міжгрупових кореляцій та канонічного аналізу тяжіє до збірної сільської групи чернігівських сіверянок, а при залученні слов'янських груп давньоруської доби, до жіночого населення м. Возвягеля.

А.О. Козловський, М.М. Ієвлев (Київ)

Розвиток забудови Києва кінця X – першої половини XIII ст.

Початок масової забудови Верхнього міста, вірогідно, пов'язаний з будівництвом наприкінці X – початку XI ст., великого храмово-палацового комплексу будівель - Десятинної церкви, Західного, Південного та Східного палаців. Вірогідно, на перших етапах цього масштабного за розмірами будівництва з'являються майстерні та приміщення для будівельників та майстрів, які приймали безпосередню участь в будівництві. З часом навколо збудованого храмово-палацового комплексу починає формуватися Верхнє місто, виникають вулиці. Вірогідно, саме в цей час відбувається будівництво фортифікаційних споруд «міста Володимира». За межами цих оборонних споруд на початку XI ст. виникає окольне місто та ряд укріплених боярських садиб. За останні десять років на території Верхнього міста було відкрито та досліджено чотири укріплені боярські садиби: на Рильському провулку, на вул. Ярославів вал., а також дві на вул. Артема. На початку XI ст. виникає рядова посадибна забудова, яка знаходилася як в межах оборонних споруд «міста Володимира», так і поза ними. За межами цих оборонних споруд знаходилися один з найбільш давніх районів Києва «Копирів кінець», до складу якого входило так зване «Жидівське місто». Копирів кінець - один з районів стародавнього Києва, згадки про який зустрічаються у письмових джерелах з XI до XVI ст. В Літописі руському (Іпатіївський список) Копирів кінець згадується у зв'язку з різними історичними подіями вісім разів: з 1122 по 1201 роки. Питання розташування, планувальна структура, час виникнення цього району Києва і на наш час не досить повно відображені в наукових працях і

викликають суперечки серед дослідників.

Треба зазначити, що за межами окольного граду існувало декілька комплексів по виробництву та обробці металів. На даний час відкрито і досліджено дві майстерні які існували наприкінці X - початку XI ст.

В.А. Косаківський, В.С. Рудь (Вінниця)

Буша в археологічних дослідженнях І. С. Винокура

Дослідження археологічних пам'яток Буші, а точніше – Скельного храму зайняло особливе місце в науковому житті І. С. Винокура.

Скельний храм розташований на правому березі р. Бушанки, на відстані близько 1 км від її злиття з Мурафою, лівою притокою р. Дністер.

Вперше наскельний рельєф оглянув В. Б. Антонович ще у 1883 р. За понад 120 років, що пройшли з часу відкриття рельєфу, до пам'ятки зверталось багато дослідників: Ю. Сецінський, В. Гульдман, А. А. Спіцин, Д. В. Айналов, Б. О. Рибаків, М. Ю. Брайчевський, Г. К. Вагнер, В. М. Даниленко, О. О. Формозов та ін. Більшість вчених віднесла пам'ятку до категорії давньослов'янського язичницького храму, але існували розходження в його датуванні.

Протягом двох археологічних сезонів – 1985 та 1987 рр. експедиція Кам'янець-Подільського педінституту ім. В. П. Затонського під керівництвом І. С. Винокура повністю завершила археологічні дослідження Бушанського скельного храму. Було відкрито всю площу приміщень храму. Встановлено, що пісковикові стіни природних розщелин були підтесані людиною так, що тут утворилось три головних приміщення. Перше – зала з наскельним рельєфом, який має розміри 2,36 x 3,28 м. Композиція рельєфу горизонтальна: зліва зображено безлисте дерево з товстими гілками. На одній з гілок зображено півня. Під деревом в профіль зображено людську постать. За постаттю людини, на підвищенні, зображено оленя. У верхній частині рельєфу вибита прямокутна рамка, у якій, ще у 1883 р. було видно залишки напису. В цьому ж приміщенні є й інші написи.

Друге приміщення поряд з першим, але відгороджене стіною, кам'яну кладку якої на глиняному розчині було розчищено в ході розкопок. В цьому приміщенні також виявлено піч. Третя кімната мала вхід з другої і знаходилась у розщелині пісковикових скель. В одній з її стін вибито дві ніші.

В результаті археологічних досліджень всіх приміщень Скельного

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

